

Revista Electrónica Primada Salud

Dolores Hernández de la Cantera

dhernandezdelacantera@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8543-1330>

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad Victoria
de Girón. La Habana. Cuba.

Yaneidi García Peñalver

<https://orcid.org/0000-0002-7185-4332>

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad Victoria
de Girón. La Habana. Cuba.

Cómo citar este texto:

Hernández de la Cantera, D., García Peñalver, Y. (2026) La formación permanente y continuada herramienta clave en el desarrollo de los profesionales de la salud. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 141-142. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116919>

Indexada y catalogado por:

Recibido: noviembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: mayo de 2026.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LA FORMACIÓN PERMANENTE Y CONTINUADA HERRAMIENTA CLAVE EN EL DESARROLLO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

Dolores Hernández de la Cantera

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad Victoria de Girón. La Habana. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-8543-1330>
dhernandezdelacantera@gmail.com

Yaneidi García Peñalver

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Facultad Victoria de Girón. La Habana. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0002-7185-4332>

...

Correspondencia: dhernandezdelacantera@gmail.com

Estimado editor

La profesionalización de los contenidos en el contexto de la universidad actual. La objetividad de su puesta en marcha ante cualquier proceso de enseñanza aprendizaje constituye una exigencia y una necesidad, en tanto a de reflejar y concretar en este proceso la propia realidad objetiva, altamente cambiante y compleja.

En la actualidad la formación permanente y continuada de los estudiantes de pre y posgrado, impacta en el perfeccionamiento del modo de actuación de los egresados de las diferentes carreras que comprenden las Ciencias de la Salud, es imprescindible entender que forma parte de un principio sistémico, fusiona la formación de posgrado, la superación profesional y el desarrollo de competencias para elevar la calidad del desempeño en los diferentes contextos en los que se desenvuelva como profesional, los que tienen retos que asumir para poder romper barreras comunicativas, sociales, económicas, psicológicas e incluso personales para lograr cambios sustanciales a la hora de afrontar las situaciones que se ponen de manifiesto en el área de salud, lo que les permite solucionar los problemas si tienen una mirada crítica, objetiva y creadora de cada situación.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.